

**ПРОВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬНУЮ
ХАРАКТЕРИСТИКУ ИППП В ОТНОШЕНИИ
ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ДИАГНОСТИРОВАННЫХ В 2016-2017 ГГ.**

Рахимова Хидоят Мамарасуловна старший
преподаватель

Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Сулайманова Нилуфар Эргашевна ассистент

Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось выявить количество пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), пролеченных в отделении дерматовенерологии и косметологии за 2017 год, проанализировать структуру ИППП за выделенный период. Провести сравнительную характеристику в отношении данных заболеваний, диагностированных в 2016-2017 гг. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано проведен ретроспективный анализ структуры зарегистрированных случаев инфекций. В результате чего мы пришли к выводам, что, по результатам анализа работы отделения дерматовенерологии и косметологии за 2017 год установлено, что среди лиц, обратившихся в отделение, независимо от пола, преобладающее число пациентов было с аногенитальными (венерическими) бородавками, затем по частоте обращений следуют больные хламидийной инфекцией

Ключевые слова: ИППП (инфекции передающиеся половым путем), диагностика

Abstract: The task set for us to write this article was to identify the number of patients with sexually transmitted infections (STIs) treated in the department of dermatovenereology and cosmetology in 2017, to analyze the structure of STIs for the allocated period. Conduct a comparative analysis of these diseases diagnosed in 2016-2017. To achieve our goals and objectives, we conducted a retrospective analysis of the structure of registered cases of infections. As a result, we came to the

conclusion that, according to the results of the analysis of the work of the department of dermatovenerology and cosmetology for 2017, it was established that among those who applied to the department, regardless of gender, the predominant number of patients were with anogenital (venereal) warts, then by frequency of applications followed by patients with chlamydial infection

Key words: STIs (sexually transmitted infections), diagnosis

Введение: Известно, что половым путем, в том числе при вагинальном, анальном и оральном сексе, могут передаваться более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов. Некоторые ИППП могут также передаваться от матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Наибольшую заболеваемость среди ИППП вызывают восемь патогенов. Из них четыре инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — в настоящее время излечимы. Остальные четыре инфекции — гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — имеют вирусную природу и не поддаются излечению. Кроме того, в последнее время происходят вспышки новых инфекций, которые могут передаваться половым путем, в том числе оспы обезьян, *Shigella sonnei*, *Neisseria meningitidis*, вирусов Эбола и Зика, а также возвращение ИППП, которым не уделялось достаточно внимания, в частности венерической лимфогранулемы. Они дополнительно осложняют оказание надлежащих услуг по профилактике ИППП и борьбе с ними. ИППП оказывают серьезное негативное воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье во всем мире. Ежедневно происходит более 1 миллиона случаев заражения ИППП. В 2020 г., по оценкам ВОЗ, 374 миллиона человек заразились одной из четырех ИППП — хламидиозом (129 миллионов), гонореей (82 миллиона), сифилисом (7,1 миллиона) и трихомониазом (156 миллионов). В 2016 г. численность инфицированных генитальным герпесом оценивалась на уровне более 490 миллионов человек; при этом 300 миллионов женщин инфицированы ВПЧ — основной причиной рака шейки матки, а также рака анального канала среди мужчин, практикующих секс с мужчинами.

Мировая численность носителей хронического гепатита В оценивается на уровне 296 миллионов человек. Заражение ИППП может иметь серьезные последствия, которые обусловлены не только непосредственным воздействием инфекции.

Цель: выявить количество пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), пролеченных в отделении дерматовенерологии и косметологии за 2017 год, проанализировать структуру ИППП за выделенный период. Провести сравнительную характеристику в отношении данных заболеваний, диагностированных в 2016-2017 гг.

Методы и материалы: проведен ретроспективный анализ структуры зарегистрированных случаев инфекций, передаваемых половым путем среди прикрепленного контингента в отделении дерматовенерологии и косметологии за 2017 год. Проведен сравнительный анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем с 2016 годом.

Результаты. Всего за 2017 год в отделении дерматовенерологии и косметологии у 73 пациентов были выявлены инфекции, передаваемые половым путем, подтвержденные результатами клинико-лабораторного обследования. У 49,3% пациентов (n=36) выявлены аногенитальные (венерические) бородавки, у 24,7% (n=18) – генитальный герпес, у 23,3% (n=17) – хламидийная инфекция, у 1,4% (n=1) – урогенитальный трихомониаз, у 1,4% (n=1) – первичный сифилис, случаев гонореи не было выявлено. Чаще болели мужчины – 62,5% (n=45). У 60% (n=27) пациентов мужского пола были диагностированы аногенитальные (венерические) бородавки, у 24,4% (n=11) – хламидийная инфекция, у 13,3% (n=6) – генитальный герпес, у 2,2% (n=1) – первичный сифилис. Среди женщин (n=28), которые составили 38,4% от всего числа заболевших, чаще всего встречались случаи генитального герпеса – 42,9% (n=12), затем по частоте встречаемости идут аногенитальные (венерические) бородавки – 32,1% (n=9), хламидийная инфекция – 21,4% (n=6), урогенитальный трихомониаз – 3,6% (n=1). Как известно, хламидиоз

может быть различных локализаций. Из общего количества случаев хламидиоза (n=17) наибольшее число (n=12) было выявлено хламидийной инфекции нижних отделов мочеполового тракта, что составило 70,6%, хламидийный фарингит был диагностирован в 4 случаях – 23,5%, хламидийная инфекция органов малого таза у 1 пациентки – 5,9%. В 2016 году у 70 пациентов были диагностированы случаи ИППП. Большую часть так же составили обращения пациентов с аногенитальными (венерическими) бородавками – 42,8% (n=30), 25,7% (n=18) – хламидийной инфекцией, 25,7% (n=18) – генитальным герпесом, 1,4% (n=1) – урогенитальным трихомониазом, 4,3% (n=3) пациентов больных сифилисом, 0% (n=0) – гонококковой инфекцией. Доля посещений женщинами больными ИППП за рассматриваемый период составила 61% (n=43) от всех посещений больными ИППП. Среди них 39,5% (n=17) больных аногенитальными (венерическими) бородавками, хламидийной инфекцией – 27,9% (n=12), генитальным герпесом – 27,9% (n=12) и урогенитальным трихомониазом – 2,3% (n=1), сифилисом – 2,3% (n=1). Количество посещений мужчин больных ИППП за 2016 г. составило 39% (n=27). Среди них большую часть составили больные аногенитальными (венерическими) бородавками – 42,8% (n=13), хламидийной инфекцией – 22,2% (n=6), генитальным герпесом 22,2% (n=6), сифилисом – 7,4% (n=2), урогенитальным трихомониазом – 0% (n=0).

Выводы: таким образом, по результатам анализа работы отделения дерматовенерологии и косметологии за 2017 год установлено, что среди лиц, обратившихся в отделение, независимо от пола, преобладающее число пациентов было с аногенитальными (венерическими) бородавками, затем по частоте обращений следуют больные хламидийной инфекцией, генитальным герпесом и малое количество урогенитальным трихомониазом и сифилисом. Чаще ИППП были диагностированы у лиц мужского пола, в отличие от 2016 года, когда преобладающее количество пациентов с ИППП были женщины. В сравнении с 2016 годом количество пациентов с ИППП увеличилось,

структура заболеваемости в зависимости от выявленной нозологии осталась та же, однако снизилось количество пациентов с сифилитической инфекцией в 3 раза. Среди женщин с ИППП уменьшилось количество случаев заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека и *Chlamydia trachomatis*, и возросло число случаев генитального герпеса.

Литература:

1. Khakimova L. et al. Acne in Allergic Skin Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
2. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
3. Khakimova L. et al. acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8. – 1818.
4. Halimovna A. D. Analysis of the Basic Principles of Relief of Acute Laryngotracheitis in Children //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 314-316.
5. Halimovna A. D. To Evaluate the Effect of Correction of Vitamin D Deficiency on the Dynamics of Endocrine Diseases //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 317-320.
6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
7. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf. – 2020.
8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.

10. Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11. Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.

12. Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.

13. Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30

14. bdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. BOLALARDA UCHRAYDIGAN UROLITIAZ KASALLIGINI EPIDEMIOLOGIYASI VA XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ //Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №.

16. – С. 346-355. 3. Хакимова Л. Р. и др. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУТОШТАММОВ LACTOBACILLUS SPP. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОБИОТИКОВ //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 8.

17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.

18. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

19. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of improving the quality of the educational process //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 121-125.